

TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi
Akademik litseyning 2-bosqich 14-guruh
o'quvchisi To'rayeva Zahro Izzat qizi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI YARATILISH TARIXI VA ASOSIY JIHATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yaratilish tarixi va asosiy jihatlari o'rganilgan. Bunda O'zbekiston – suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: inson huquq va erkinliklari, habeas korpus, senat, davlat budjeti, parlament, prokuror, sud hokimiyati, ta'lim, ilm-fan, saylov, hisob palatasi.

Аннотация: В статье исследуются история создания Конституции Республики Узбекистан в новой редакции и её основные положения. Анализируются конституционные основы государственного устройства Республики Узбекистан как суверенного, демократического, правового, социального и светского государства.

Ключевые слова: права и свободы человека; habeas corpus (Habeas Corpus); Сенат; государственный бюджет; парламент; прокурор; судебная власть; образование; наука; выборы; Счётная палата.

Abstract: This article explores the history of the drafting of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in its new edition and examines its key provisions. Particular attention is paid to the constitutional foundations of the Republic of Uzbekistan as a sovereign, democratic, rule-of-law, social, and secular state.

Keywords: human rights and freedoms; Habeas Corpus; Senate; state budget; parliament; prosecutor; judiciary; education; science; elections; Chamber of Accounts.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda erishgan yutuqlarimizni ishonchli konstitutsiyaviy himoyasini ta'minlash, ushbu erishilgan yutuqlar, huquq va erkinliklardan nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlarimiz emin-erkin foydalanishi uchun, ularni albatta Konstitutsiyada muhrlab qo'yishimiz zarurligi mavjud edi. Dunyoda va mamlakatimizda yuz berayotgan o'zgarishlarga mustahkam huquqiy poydevor zarur bo'lishi, Yangi O'zbekistonga yangilanayotgan Konstitutsiya kerakligini ko'rsatdi.

Yangi Konstitutsiyamizni yaratishda avval xalqimizning fikri, takliflari 2 bosqichda o'rganildi, shundan so'ng Konstitutsiya loyihasi tayyorlandi. Konstitutsiya loyihasiga fuqarolarimiz tomonidan 60 mingdan ziyod takliflar berildi va ularning har to'rttasidan bittasi loyihadan joy oldi. Konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlari orqali loyiha bilan 5 million aholimiz tanishib chiqib, 150 mingdan ortiq takliflarini bildirdi. Shu bilan birga, mehnat jamoalari, oliygohlar, mahalla faollari va ziyolilar bilan bo'lib o'tgan muhokamalarda ham yana 10 mingta qo'shimcha taklif kelib tushdi.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprelda O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilindi.

Yangi Konstitutsiyamizda moddalar soni 128 tadan 155 taga, normalar soni 275 tadan 434 taga oshdi. Ya'ni, Asosiy qonunimizning 65 foiz matni xalqimiz takliflari asosida yangilandi. O'zbekiston – suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat deb belgilandi.

Ijtimoiy, bu – insonga e'tibor va g'amxo'rlik, degani. Davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari bilan bog'liq Konstitutsiyadagi normalar 3 barobarga ko'paytirildi. Konstitutsiyada har kimning uy-joyli bo'lish huquqi belgilandi. Hech kim sudning qarorisiz va qonunga nomuvofiq holda uy-joyidan mahrum etilishi mumkin emasligi kafolatlandi. Aholini kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlardan foydalanishi ham kiritildi, aholi salomatligini asrash bilan bog'liq normalar 4 barobar ko'paytirildi. Ta'lim va ilm-fanga oid normalar qariyb 2 barobarga oshdi. Nogironligi bor bolajonlarimizga o'z tengdoshlari bilan bir xil ta'lim olishi uchun barcha sharoitlar yaratilib, bunday imkoniyatlar inklyuziv ta'lim sifatida Konstitutsiyaga kiritildi. Davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratishi konstitutsiyaviy mustahkamlandi.

Har kimning mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish huquqi kafolatlandi.

Homiladorligi yoki bolasi borligi bilan bog'liq sabablarga ko'ra ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanishi belgilandi. Bolalar mehnatining bolaning sog'lig'iga, xavfsizligiga, jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan to'laqonli rivojlanishiga xavf soluvchi, shu jumladan uning ta'lim olishiga to'sqinlik qiluvchi har qanday shakllari taqiqlanishi belgilandi.

Har kim ishsizlikda ijtimoiy ta'minot olish huquqiga egaligi mustahkamlandi. Pensiya, nafaqa va boshqa ijtimoiy yordamlar miqdori eng kam iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emasligi belgilab qo'yildi. Bu degani, 2 million 200 ming ehtiyojmand oilalar davlatdan kafolatli moddiy yordam oladi. Bu – jami oilalarning 25 foiziga to'g'ri keladi, ularga har yili 11 trillion so'm ajratiladi.

Konstitutsiyada 18 milliondan ortiq yoshlar masalalariga ham alohida e'tibor berildi. Shuningdek, davlat - yoshlar huquqlari himoyalaniishi va ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirokini rag'batlantirishni kafolatlad.

Inson huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadi etib belgilandi. Inson huquqlariga oid normalar 3 baravardan ortiqqa oshirildi. Inson huquq va erkinliklari qonunlarimizning, har bir vazirlik va idora faoliyatining mazmuniga aylanishi qat'iy talab qilib belgilandi. Qonunlardagi noaniqliklar inson foydasiga hal bo'lishi shart va zarur.

Shuningdek Konstitutsiyamizda o'lim jazosi taqiqlandi, shaxsni sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turish mumkin emasligi belgilandi, odamlarning huquq va erkinliklarini cheklash bilan bog'liq barcha harakatlarga, faqat va faqat sud qarori asosida yo'l qo'yilishi mustahkamlandi. Ya'ni, odil sudlovni amalga oshirishda "Xabeas korpus" instituti yanada kengaytirildi.

Yangi Konstitutsiya xalqparvar davlat qurish maqsadida kuchli parlament, ixcham va mas'uliyatli hukumat, mustaqil va adolatli sud tizimini barpo etishga qaratilgan.

Parlament palatalarining vakolatlari qayta ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, Qonunchilik palatasi va Senatning vakolatlari sezilarli darajada kengaydi, ikki palata ishidagi takrorlanishlar bartaraf etilib, har birining mas'uliyat sohasi aniq belgilandi. Xususan, Qonunchilik palatasining mutlaq vakolatlari amaldagi 5 tadan 12 taga, Senatda esa, 14 tadan 18 taga ko'paydi.

Hukumatni shakllantirish va uning faoliyatini nazorat qilish, Davlat budjeti ijrosiga oid masalalar Qonunchilik palatasining vakolatiga, hududlar manfaati va ularni rivojlantirish, yangi vazirliklar tashkil qilish to'g'risidagi farmonlarni tasdiqlash masalalari esa Senat vakolatlari doirasiga taalluqli ekanligi mustahkamlanishi shular jumlasidandir.

Senat oldiga qo'yilayotgan yangi vazifalardan kelib chiqib, uni ixcham, xalqchil va hududlar manfaatini ifoda etadigan idoraga aylantirish bo'yicha normalar Konstitutsiyada ko'zda tutildi. Xususan, senatorlar sonini avvalgi 100 nafardan 65 nafarga tushirish, bunda har bir hududdan teng ravishda 4 tadan senator saylanishi belgilandi, Prezident tomonidan tayinlanadigan senatorlar soni esa 16 tadan 9 taga kamaytirildi.

Parlamentning quyi palatasi tomonidan kiritilgan qonunlar Senatda 60 kun ichida ko'rib chiqilishi, muddat o'tib ketsa, ushbu qonun ma'qullangan deb hisoblanishi va imzolash uchun Prezidentga yuborish bo'yicha norma kiritildi. Parlamentning sud va nazorat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va maxsus xizmatlar faoliyati ustidan nazorat funksiyalari kuchaytirildi.

Yangi Konstitutsiyada Bosh prokuror, Hisob palatasi rahbarligiga nomzodlar avval Senatda ko'rib chiqilib, keyin Prezident tomonidan tayinlanishi, shuningdek Monopoliya qo'mitasi va Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbarlari Senat tomonidan saylanishi amaliyoti joriy etildi. Maxsus xizmatlar faoliyati ustidan parlament nazoratini kuchaytirish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati rahbarligiga nomzod Senat bilan maslahatlashuvlardan so'ng Prezident tomonidan lavozimga tayinlanishi belgilandi. Oliy Majlis palatalarining birgalikdagi vakolatlari ham kuchaytirilib, parlament nazoratining muhim shakli bo'lgan parlament tekshiruvi instituti Konstitutsiyada alohida mustahkamlab qo'yildi.

Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash maqsadida Sudyalar oliy kengashining barcha a'zolarini Senat tomonidan saylash tizimi kiritildi.

Ayrim oliy mansabdor shaxslarning lavozimga saylanish yoki tayinlanish muddatlari bo'yicha cheklovlar belgilandi. Senat Raisi va Qonunchilik palatasi Spikeri, Oliy sud va Sudyalar oliy kengashi raislari, ularning o'rinbosarlari, Bosh prokuror, Markaziy saylov komissiyasi raisi, hokimlarni lavozimga ikki muddatdan ortiq saylash yoki tayinlashga cheklov kiritildi. Konstitutsiyaviy sud sudyalarini qayta saylanish huquqisiz 10 yilga saylash tartibi belgilandi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yangi Konstitutsiyamizda inson qadrini yanada ulug'lash maqsadida islohotlarning amalga oshirilishi mustaqil O'zbekistonning yanada gullab-yashnashi, rivojlanishi va jahonda eng rivojlangan davlatlar qatoridan mustahkam o'rin egallashiga xizmat qiladi, xalqimizning farovon hayot kechirishi uchun munosib sharoit yaratish – Konstitutsiyamizning bosh maqsadi hisoblanadi.